
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.356

DOI 10.5281/zenodo.17256761

Иванова Д. С.

Иванова Дарья Сергеевна, Новосибирский государственный педагогический университет, д. 28, ул. Виллойская, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630126; учитель-дефектолог, ГОУ «Кузбасский центр образования», д. 126 «А», пр. Ленина, Кемерово, Кемеровская область, Россия, 650023. E-mail: d.iva.94@mail.ru.

Особенности развития высших психических функций у младших школьников с нарушением слуха

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы изучения особенностей восприятия речи, устной речи, а также развития психических функций младших школьников с нарушением слуха. Рассмотрены характеристики речевого, когнитивного, психофизического и социального развития младших школьников с нарушением слуха. Описаны обобщенные характеристики обучающихся младших школьников с нарушением слуха, а также причины, оказывающие влияние на их процесс обучения и социализации. Представлены причины и механизмы возникновения слуховых нарушений, специфика коррекционно-педагогической работы с младшими школьниками, имеющими нарушение слуха. Изложены дифференцированные признаки развития высших психических функций. В качестве элемента научной новизны разработаны и представлены практические рекомендации для коррекционно-педагогической работы, направленные на развитие высших психических функций, формирование речи и успешную социализацию младших школьников с нарушением слуха. Выявленные особенности подчеркивают необходимость комплексного подхода в коррекционной работе, включающего развитие компенсаторных каналов восприятия, специальные методы формирования понятийного мышления и обогащения речевого опыта.

Ключевые слова: слух, нарушение слуха, слуховая депривация, речь, речевое развитие, психическое развитие.

Ivanova D. S.

Ivanova Darya Sergeyevna, Novosibirsk State Pedagogical University, 28 Vilyuyskaya St., Novosibirsk, Novosibirsk Region, Russia, 630126; teacher of special education, GOU «Kuzbass Center of Education», 126"A" Lenin Ave., Kemerovo, Kemerovo region, Russia, 650023. E-mail: d.iva.94@mail.ru.

Features of the development of higher mental functions in younger schoolchildren with hearing impairment

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of studying the peculiarities of speech perception, oral speech, as well as the development of mental functions in younger schoolchildren with hearing disorders. The characteristics of speech, cognitive, psychophysical and social development of younger schoolchildren with hearing impairment are considered. The generalized characteristics of primary school students with hearing impairment are described, as well as the reasons that affect their learning and socialization process. The causes and mechanisms of auditory disorders, the specifics of correctional and pedagogical work with younger schoolchildren with hearing impairment are presented. There are differentiated signs of the development of higher mental functions. As an element of scientific novelty, practical recommendations for correctional and pedagogical work aimed at the development of higher mental functions, speech formation and successful socialization of primary school students with hearing impairment have been developed and presented. The revealed features emphasize the need for a comprehensive approach in correctional work, including the development of compensatory perception skills, special methods of forming conceptual thinking and enriching speech experience.

Key words: hearing, hearing impairment, auditory deprivation, speech, speech development, mental development.

Проблема изучения особенностей развития детей с нарушением слуха остается актуальной в настоящее время. Эти знания необходимы при раннем выявлении и коррекции нарушений речевого развития, а также других психических функций, которые могут возникнуть из-за отсутствия или снижения слуха. Нарушение слуха определенно сказывается на формировании личности ребенка, его речевом, когнитивном и социальном развитии. В период младшего школьного возраста формируются основные учебные навыки и навыки социальной адаптации.

Слуховой анализатор оказывает важное значение на развитие ребенка. За счет слуха ребенок узнает и различает голоса, подражает звукам речи и, следовательно, говорит. К тому же, сохраненный слух дает возможность ребенку реагировать на звуки окружающего мира, определять свое местоположение, вести общение и развивать навыки взаимодействия с другими людьми. В связи с этим сниженный или отсутствующий слух оказывает негативное влияние на его психическое состояние и развитие, а также приведет к задержке процессов развития кругозора,

различных умений и навыков. Нарушение в работе слухового анализатора повлечет за собой появление значительных аномалий в развитии речи, а именно формирование устной и письменной речи, а также в общем развитии ребенка [1].

Одним из главных условий развития речевого слуха является формирование благоприятной речеслуховой среды, которая обеспечит постоянное восприятие речи глухим и слабослышающим ребенком на слуховом уровне с помощью звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальные слуховые аппараты, стационарная звукоусиливающая аппаратура) [5].

Современная звукоусиливающая аппаратура помогает скомпенсировать практически любую степень потери слуха. При отсутствии эффекта от ношения слуховых аппаратов может быть проведена операция по установке кохлеарного импланта. При правильном подборе и настройке технического средства при реабилитации у ребенка со слуховой потерей появится способность к восприятию и различению большинства звуков различных речевых частот [9].

Медицинские исследования свидетельствуют о том, что нарушение слуха

является следствием различных заболеваний, перенесенных в детском возрасте таких как, менингит, энцефалит, корь, скарлатина, отит, грипп и сопутствующие его осложнения. Если при течении этих заболеваний окажется пораженным внутреннее ухо или слуховой нерв, то зачастую наступит глухота. Повреждение среднего уха в большинстве случаев приведет к частичному снижению слуха.

Серьезным фактором, способствующим появлению слуховых нарушений у ребенка, могут являться осложнения во время беременности. Наиболее опасно для матери перенести следующие инфекции в первые три месяца беременности, такие как краснуха, корь, грипп, герпес и ветряная оспа, поскольку именно в первом триместре формируются органы слуха у плода.

Причинами нарушений слуха также являются врожденные аномалии развития слуховых косточек. К тому же на слух могут повлиять воздействие токсичных веществ и осложнения при родах. Кроме того, слух может пострадать вследствие механических повреждений, таких как травмы головы, удары, а также в результате воздействия чрезмерно громких звуков.

Еще одной из причин возникновения нарушения слуха у ребенка является наследственность. Этот фактор играет важную роль в появлении нарушений слуха. У родителей, которые имеют врожденную тугоухость или глухоту, есть вероятность рождения ребенка с такими же аномалиями развития органов слуха и эта вероятность значительно выше, чем у родителей, не имеющих данной патологии.

Нарушение слуха, сопровождающее ребенка в период младшего школьного возраста, особенно влияет на его становление психики.

В.И. Лубовский считает, что дети с нарушением слуха имеют похожие черты, характерные для данной формы аномалии в развитии. Они сталкиваются с ограничениями при контакте с окружающим миром, а становление их личности

протекает по-другому, чем у их сверстников, не имеющих патологий развития [4].

У детей с нарушением слуха отмечаются ограниченные способности к восприятию, обработке, запоминанию и использованию информации.

Дети со слуховой депривацией в связи с ограничением слуховой функции и нарушений произносительной стороны речи будут испытывать трудности при коммуникативной деятельности и работе регуляторной деятельности нервной системы, а также будут иметь задержанное развитие всех психических функций [7].

Среди всех видов кожной чувствительности особую роль в компенсации слуховых нарушений играют вибрационные ощущения. Они позволяют воспринимать сигналы, исходящие от объектов, находящихся на расстоянии, что важно для людей с потерей слуха, лишенных одного из важных каналов сенсорного восприятия окружающего мира.

Формирование вибрационной чувствительности играет важную роль в освоении устной речи, ее восприятии и правильном произношении. Ребенок может воспринимать некоторые речевые вибрации, прикладывая руку к горлу говорящего или поднося ладонь к его рту, что способствует развитию слухоречевой компенсации.

Дети с нарушениями слуха используют вибрационные ощущения как средство контроля за своей артикуляцией и произношением.

У детей с тугоухостью или глухотой развитие различных свойств восприятия имеет свои специфические особенности.

Развитие зрительного восприятия играет ключевую роль в компенсации слуховых нарушений. У детей с ограниченными слуховыми возможностями процесс распознавания предметов происходит медленнее, чем у их нормально слышащих сверстников.

Для ребенка со слуховыми недостатками зрительное восприятие становится основным каналом получения информации об окружающем мире. Большая часть

информации воспринимается такими детьми через зрительный анализатор. Он также играет значимую роль в формировании коммуникативных навыков. У детей со сниженными слуховыми способностями зрительные раздражители играют более важную роль по сравнению со слышащими сверстниками. Эффективная работа зрительного анализатора необходима для способности точно различать движения мимики при отображении эмоций на лице, жестов при использовании жестового языка, положения пальцев и ладоней при использовании дактильной речи, а также для считывания артикуляции при движениях губ, узнавания собеседника при использовании устной речи. Поэтому необходимо начинать развивать зрительное восприятие как можно раньше, совмещая его с обучением речевых навыков. Для понимания речи таким детям постоянно необходимо внимательно концентрироваться на лице собеседника. Постоянное наблюдение за выражением лица и артикуляцией требует напряженного внимания, из-за чего наступает быстрая утомляемость и снижение устойчивости внимания. Вследствие чего, у таких детей нередко наблюдаются трудности при переключении внимания, что приводит к низкому темпу во время работы на занятиях.

В период младшего школьного возраста у детей формируется произвольное внимание, которое приобретает осознанный и контролируемый характер. В это время активно развиваются такие свойства, как устойчивость, способность к распределению и переключению внимания.

Степень продуктивности внимания у обучающихся в большей степени зависит от наглядности и качества изображений переданной для них информации. Яркость и выразительность представленных образов упрощает детям выделение признаков изображенных объектов, что помогает снизить количество ошибок при выполнении заданий.

У большинства детей с нарушенным слухом наблюдается задержанное развитие в двигательной сфере. В младшем школьном возрасте это проявляется в затруднениях сохранения как статического, так и динамического равновесия.

Нарушение слуха осложняет формирование двигательной чувствительности, создавая неблагоприятные условия для ее полноценного развития [3].

При формировании мышления у детей с нарушенным слухом проявляется больше специфических особенностей по сравнению с развитием других когнитивных функций.

Ребенок с недостатками слуха во время выполнения практического задания может использовать принцип переноса решения из одной ситуации в другую, что формирует у него соответствующие наглядно-действенные обобщения.

Наиболее заметные отличия между детьми с нарушенным слухом и их хорошо слышащими сверстниками отмечаются в период младшего школьного возраста, особенно в первом классе. В возрасте с 7 до 10 лет у обучающихся, имеющих глухоту и тугоухость отмечается ускоренное развитие наглядно-образного мышления.

Из-за задержек в развитии речевых навыков у детей с недостатками слуха наступление этапа словесно-логического мышления происходит гораздо медленнее, чем у их хорошо слышащих сверстников.

Задержанное развитие формирования словесной речи и понятийного мышления приводит к особенностям проявления воображения у таких детей. Их образы часто характеризуются яркостью и насыщенностью, но ограниченность понятийного аппарата затрудняет их способность понимать конкретные значения слов, что усложняет представление и закрепление новых образов, которые необходимо сформировать на основе словесного описания.

При произвольном запоминании наглядного материала дети со слуховыми

нарушениями показывают отставание во всех аспектах развития образной памяти по сравнению с нормально слышащими сверстниками. Они нередко смешивают представления о предметах и затрудняются при сопоставлении слов и их соответствующих образов предметов.

Описание характеристик произвольного запоминания демонстрационного материала указывает на то, что дети с нарушенным слухом образы предметов в памяти систематизируют недостаточно по сравнению с нормально слышащими сверстниками. К тому же, они редко используют приемы опосредованного запоминания, что оказывает отрицательное влияние на удержание образов в памяти.

Все перечисленные характеристики как произвольного, так и произвольного запоминания наглядного материала у детей с нарушенным слухом влияют на прочность и устойчивость их памяти.

У детей с нарушением слуха развитие словесной памяти затруднено, так как задержка в развитии словесной речи, даже при специальном обучении, напрямую влияет на уровень развития словесной памяти.

Все дети с депривацией слуха ощущают потребность в овладении умением различать слова в потоке речи. Однако следует учитывать, что появление этой необходимости может быть обусловлено различными причинами: сниженной скоростью при обработке речи, особенностями оперативной памяти, соединением слов в единый поток из-за ограниченного речевого опыта и др. [10].

Успешность запоминания слов детьми зависит от их принадлежности к определенной грамматической категории. Для детей с нарушенным слухом наиболее простым является усвоение существительных, обозначающих конкретные предметы. Развитие понятий, связанных с другими грамматическими категориями, происходит гораздо сложнее, так как требует активной поддержки со стороны мыслительных операций.

Нарушения речи у слабослышащих и глухих младших школьников являются

вторичным образованием по отношению к первичному дефекту [2].

Отклонение в речевом развитии зависит от степени и времени нарушения слуха [8].

В связи с дефицитарной работой речеслухового и речедвигательного анализаторов дети с нарушениями слуха имеют слабо развитую произносительную сторону речи [6].

Предложения и тексты как правило не воспринимаются детьми как целостные смысловые единицы, что связано с уровнем и глубиной их понимания. Вследствие чего дети часто проговаривают их, пропуская слова, что приводит к искажению первоначального смысла прочитанного. Также, они способны запомнить только отдельные фрагменты предложения или изменить порядок слов.

Дети затрудняются при пересказе текста своими словами, поэтому выбирают его дословное воспроизведение. Такая особенность связана не только с низким уровнем словарного запаса, но и с тем, что слова они воспринимают как фрагменты, закрепленные в конкретных словосочетаниях.

У детей с нарушенным слухом развитие памяти происходит одновременно с развитием словесной речи и активным ее участием в моменте игровой и учебной видов деятельности.

Очевидно, что слух играет значимую роль в развитии ребенка, поскольку его отсутствие прежде всего препятствует распознаванию речи и целостному развитию личности.

Таким образом, выполнив теоретический обзор данной проблемы можно отметить, что при изучении особенностей восприятия речи и устной речи младших школьников с нарушением слуха необходимо также учитывать развитие их психических функций. Проведенный анализ позволил выявить ключевые характеристики развития младших школьников с нарушением слуха:

1. В познавательной сфере наблюдается компенсаторное развитие зрительного и вибрационного восприятия при сни-

жени устойчивости внимания и специфике развития памяти (опора на наглядные образы, трудности вербального запоминания).

2. В речевом развитии отмечается вторичный характер нарушений, проявляющийся в бедности словарного запаса, аграмматизмах и затруднениях в понимании и построении развернутых высказываний.

3. В двигательной сфере часто встречается задержанное развитие статического и динамического равновесия.

На основе выявленных особенностей развития можно сформулировать следующие рекомендации для коррекционно-педагогической работы:

1) Развитие познавательной сферы: внимание и зрительное восприятие — использовать яркий, контрастный дидактический материал; дозировать зрительную нагрузку, включать в занятия динамические паузы для снятия напряжения; целенаправленно развивать переключение внимания с помощью игровых упражнений («Найди отличия», «Что изменилось?»). Память и мышление — стимулировать использование приемов опосредованного запоминания (рисование схем, использование мнемотаблиц); развивать наглядно-образное и элементы логического мышления через классификацию предметов, установление причинно-следственных связей в наглядных ситуациях. Вибрационное восприятие — включать в занятия упражнения на распознавание ритмических структур через тактильно-вибрационные ощущения (например, с помощью барабана).

2) Формирование и коррекция речи: словарный запас — вести планомерную

работу по обогащению словаря, с акцентом на усвоение слов всех грамматических категорий (прилагательных, глаголов, наречий), а не только существительных. Грамматический строй — преодолевать аграмматизмы через моделирование фраз и предложений с использованием наглядных опор, составление рассказов по серии картинок. Связная речь — учить пересказу не через дословное воспроизведение, а с помощью опорных слов и смысловых схем, стимулируя использование собственных формулировок.

3) Двигательное и социально-эмоциональное развитие: проводить целенаправленную работу по развитию координации и равновесия (упражнения на балансировку, ходьба по линии); создавать ситуации успеха в коммуникации, используя парные и групповые формы работы, чтобы снизить тревожность и повысить мотивацию к общению.

Понимание причин возникновения нарушений слуха и их влияния на становление психики позволит правильно определить коррекционный маршрут, адаптированный к индивидуальным возможностям ребенка. Также проведенный теоретический анализ отражает важность всестороннего изучения данной проблемы и ее актуальность на сегодняшний день, так как понимание логопедических, педагогических, психологических и медицинских аспектов будет способствовать правильной диагностике и выстроенной коррекционно-развивающей работе, которая будет способствовать улучшению результатов в обучении и адаптации в социуме младших школьников с нарушением слуха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуазимова М. А. Роль тактильной речи в развитии устной речи // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. XXVI междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2022. С. 110–111.
2. Бондаренко Т. А., Брыкин Ю. В., Федосеева Е. С. Анализ особенностей развития речи у младших школьников с нарушениями слуха // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 7. С. 110–115.

3. Волкова К. А., Казанская В. Л., Денисова О. А. Методика обучения глухих детей произношению. Москва : Владос, 2008. 224 с.
4. Зикеев А. Г. Развитие речи слабослышащих обучающихся. М., 1976.
5. Кузьмичёва Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 1991.
6. Нейман Л. В., Богомилский М. Р. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи / Под ред. В.И. Селиверстова. М.: Владос, 2001.
7. Пельшская Т. В., Шматко Н. Д. Занятия с ребенком с нарушенным слухом первого года жизни // Дефектология. 2006. №2. С. 63–73.
8. Рау Ф. Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение» 1976.
9. Речицкая Е. Г. Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению в школе. М.: Владос, 2019. 199 с.
10. Речицкая Е. Г., Сошина Е. А. Развитие творческого воображения младших школьников в условиях нормального и нарушенного слуха. М.: Владос, 2021. 119 с.
11. Саидова Э. Р. Теоретический обзор по проблеме развития произносительной стороны речи слабослышащих детей // Международный студенческий научный вестник. 2020. № 3.
12. Симкин М. Л., Мальцева И. А. Развитие связной речи у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т. 4, № 1 (13). С. 38–46.
13. Султрекова Т. А. Педагогические условия проведения коррекционной работы по устранению нарушений письменной речи у детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха // Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и практика : сб. науч. ст. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2021. С. 163–172.
14. Чернышев Л.А. Актуальные проблемы формирования словарного запаса у детей с нарушением слуха раннего возраста // Наука и социум : материалы конф. 2022. № 19. С. 89–92.
15. Чернышев Л.А. Особые образовательные потребности детей раннего возраста с нарушением слуха: характеристика и учет в процессе формирования лексической стороны речи // Вестник Белорусского государственного педагогического университета. Серия 1, Педагогика. Психология. Филология. 2023. № 2 (116). С. 22–25.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdiazimova M. A. Rol' daktil'noj rechi v razvitii ustnoj rechi // Sovremennaja nauka: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii : sb. st. XXVI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Penza, 2022. S. 110–111.
2. Bondarenko T. A., Brykin Ju. V., Fedoseeva E. S. Analiz osobennostej razvitija rechi u mladshih shkol'nikov s narushenijami sluha // Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2022. № 7. S. 110–115.
3. Volkova K. A., Kazanskaja V. L., Denisova O. A. Metodika obuchenija gluhih detej proiznosheniju. Moskva : Vlados, 2008. 224 s.
4. Zikeev A. G. Razvitie rechi slaboslyshashhih obuchajushhihsja. M., 1976.
5. Kuz'michjova E.P. Metodika razvitija sluhovogo vosprijatija gluhih uchashhihsja. M., 1991.
6. Nejman L. V., Bogomil'skij M. R. Anatomija, fiziologija i patologija organov sluha i rechi / Pod red. V.I. Seliverstova. M.: Vlados, 2001.
7. Pelyshskaja T. V., Shmatko N. D. Zanjatija s rebenkom s narushennym sluhom pervogo gola zhizni // Defektologija. 2006. №2. S. 63–73.
8. Rau F. F. Metodika obuchenija gluhih ustnoj rechi. M., «Prosveshhenie» 1976.
9. Rechickaja E. G. Gotovnost' slaboslyshashhih detej doshkol'nogo vozrasta k obucheniju v shkole. M.: Vlados, 2019. 199 s.
10. Rechickaja E. G., Soshina E. A. Razvitie tvorcheskogo voobrazhenija mladshih shkol'nikov v usloviyah normal'nogo i narushennogo sluha. M.: Vlados, 2021. 119 s.
11. Saidova Je. R. Teoreticheskij obzor po probleme razvitija proiznositel'noj storony rechi slaboslyshashhih detej // Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. 2020. № 3.
12. Simkin M. L., Mal'ceva I. A. Razvitie svjaznoj rechi u detej mladshego shkol'nogo vozrasta s narusheniem sluha // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i obshhestvennye nauki. 2020. T. 4, № 1 (13). S. 38–46.

-
13. Sultrekova T. A. Pedagogicheskie uslovija provedenija korrkcionnoj raboty po ustraneniju narushenij pis'mennoj rechi u detej mladshego shkol'nogo vozrasta s narushenijami sluha // Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki: teorija, tehnologija, metodologija i praktika : sb. nauch. st. po materialam V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ufa, 2021. S. 163–172.
 14. Chernyshevich L.A. Aktual'nye problemy formirovanija slovarnogo zapasa u detej s narusheniem sluha rannego vozrasta // Nauka i socium : materialy konf. 2022. № 19. S. 89–92.
 15. Chernyshevich L.A. Osoby obrazovatel'nye potrebnosti detej rannego vozrasta s narusheniem sluha: harakteristika i uchet v processe formirovanija leksicheskoy storony rechi // Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Serija 1, Pedagogika. Psihologija. Filologija. 2023. № 2 (116). S. 22–25.

Поступила в редакцию: 28.09.2025.

Принята в печать: 30.10.2025.